

Іванова М.В.

Молодший науковий співробітник
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

РУКОПИСНІ УЧИТЕЛЬНІ ЄВАНГЕЛІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ В ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ

Починаючи з XVI ст. поширюється новий для України вид проповідницької прози – Учительні Євангелія, до тексту яких активно проникали елементи розмовної мови¹. В XVI–XVII ст. Учительні Євангелія – це зібрання проповідей (які ще називали словами, повчаннями) на євангельські читання, обов’язково розміщені в певному порядку. Учительні Євангелія практично поширювали традиції двох середньовічних ораторсько-проповідницьких збірників – “Златоуста” й “Торжественника”. У першому було зібрано проповіді Іоанна Златоуста повчального змісту, підібрані й розміщені згідно з річним церковним колом, за неділями, починаючи від неділі митника та фарисея; другий збірник – це зібрання житій і похвальних слів, розмішених у такому ж порядку, як і в “Златоусті”. Призначались обидва збірники як для читання, так і для церковного богослужіння².

Учительні Євангелія, що були перекладені на церковнослов’янську мову з грецької, мали назву “Поученія, избранна отъ святого Евангелія й отъ многихъ”³.

Учительні Євангелія представляють собою списки неканонічних текстів проповідницького змісту. Значна кількість їх списків дозволяє розглядати загальні тенденції та особливості історичного розвитку української культури. За словами Ю. Биховського, Учительним Євангеліям належить перше місце серед малоруських і західноруських перекладів Святого Письма XVI–XVII ст.⁴ І. Огієнко розглядає Учительні Євангелія, як “результат великого домагання вірних чутти церковну казань і Євангелію українською мовою”⁵.

За дослідженнями Ю. Яворського, виникнення численних списків Учительних Євангелій у другій половині XVI ст. пов’язане з новими суспільно-історичними умовами, зокрема з опором до протестантизму та католицизму, що здійснювався за допомогою народної мови. “Наділені високим і містичним авторитетом Святого Письма, водночас повністю витримані в улюбленому і зрозумілому стилі народних побутових оповідань і легенд, із цілою низкою реальних порівнянь, образів і рис, зі справді народною простотою і вайлуватістю або навіть наївною грубуватістю висловлювання – ці оповідно-повчальні перекази дійсно справляли на своїх простих і невибагливих слухачів незрівнянно більше враження, ніж ускладнені, сухі переклади і цитати з біблійних книг”⁶.

Зацікавлення проповідницькою літературою було зумовлене суспільною потребою в ній. Складні релігійно-культурні перетворення, що відбувалися в українському суспільстві, дали поштовх до створення нових творів і відновили інтерес до старих. Розвиток Учительних Євангелій у першій половині XVII ст. був викликаний глибинними перетвореннями у сфері ідеології і водночас якнайширше їх віддзеркалив. Реформація в Україні розвинулася головним чином у двох взаємозумовлених і взаємопов’язаних напрямках: поширення протестантсько-єретичних течій і як опір їм, а потім – католицькій експансії. Власне українська Реформація мала на меті відродження православної церкви. Перший з них був представлений

¹ Боянівська М.В. Українська рукописна книга в XV – пер. пол. XVII ст.: виробництво та поширення. Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Національна академія наук України Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1994. – С. 8.

² Ченіга І.П. Учительні Євангелія як жанр ораторсько-проповідницького письменства // Мовознавство. – 1995. – № 6. – С. 39-46.

³ Маслов С.И. Кирилл Транквилион-Ставровецкий и его литературная деятельность. – К., 1984. – С. 81.

⁴ Тиховский Ю.И. О малорусских учительных евангелиях XVI–XVII вв. // Труды XII Археологического съезда. – М., 1905. – Т. 3. – С. 355-356.

⁵ Огієнко І. Історія української мови. – К., 1995. – С. 27.

⁶ Яворский Ю.А. Ветхозаветные библейские сказания в карпаторусской церковноучительной обработке конца XVII-го века. – Ужгород. – С. 17-18.

невеликими пропагандистськими групами, що поширилися по всій території Речі Посполитої та перебували у відкритій опозиції і до православної, і до католицької церкви. Але, якщо в ідеологічній сфері вплив протестантизму на православ'я був незначним, то в культурній він мав вагомий результат. Протестантські рухи сприяли демократизації української культури, її збагаченню загальноєвропейськими культурними цінностями. Передові представники української освіченої верхівки асимілювали та оригінально опрацювали гуманістичні ідеї протестантизму. Під впливом західноєвропейських реформаційних ідей у свідомості православних пробуджується і зміцнюється розуміння необхідності впровадження в богослужбову практику живої народної мови. Тим паче, що у найближчих сусідів – чехів і поляків, такі переклади вже були.

Найбільшого поширення і популярності Учительні Євангелія набувають у першій половині XVII ст. В цей час різко зростає кількість їх рукописних списків. Так, за словами М.С. Грушевського, *“кожна більша бібліотека мала їх по кілька примірників”*¹.

Вивченню списків Учительних Євангелій XVI–XVII ст. присвятив низку праць В. Перетц. Дослідник одним з перших вказав на виникнення в другій половині XVI ст. нових редакцій Учительних Євангелій, відмінних від текстів попередніх століть. Він розглядав феномен Учительного Євангелія у контексті європейської ораторсько-повчальної прози і пов'язував їх походження з аналогічними католицькими збірниками, вказував, зокрема на паралелі між творами проповідників-єзуїтів та повчаннями українських авторів. Зразками для творів українських ораторів, на думку В. Перетца, були твори латинських і польських проповідників XVI ст., які сповідували гуманістичний світогляд².

Про важливість докладного вивчення всіх Учительних Євангелій як друкованих, так і писаних, наголошував у своїй роботі *“Карпаторуське письменство XVII–XVIII віків”* І. Франко: *“...ані одна копія не передає докладно оригіналу, а в писаних Учительних євангеліях... можна здибати вставки самого переписувача, черпанні з найкращих джерел, не виключаючи й народних традицій та вірувань”*³.

Серед джерел проповідей були протестантські та католицькі Учительні Євангелія. Традиційні церковнослов'янські тексти не відповідали основній вимозі – доступному і зрозумілому викладу. Зрозумілий виклад, простота аргументації, образний живий стиль, народна мова, часто неабиякий проповідницький талант протестантських авторів зумовили широку популярність їхніх творів навіть серед противників.

Незважаючи на широке використання у текстах протестантських і католицьких джерел, завданням Учительних Євангелій XVII ст. було пояснення змісту євангельського уривку, звичайно, з певною долею моралізації. Така побудова повчань виникла в українській книжності в XI ст., проте в другій половині XVI ст. була вже застарілою. Європейські проповідники пропонували своїм слухачам інший уклад казань, що зосереджувався на окремому реченні або невеликому уривку Святого Письма – своєрідній “темі” всієї проповіді. Українські ж укладачі, хоча й були широко обізнані з творами західноєвропейських авторів, продовжували, проте, традицію вітчизняного учительсько-проповідницького письменства.

Рукописні Учительні Євангелія у формуванні є цікавим джерелом з історії церкви, тому їхнє подальше дослідження видається важливим і необхідним, спроможним розкрити низку проблем.

¹ Грушевський М.С. Історія української літератури: В 6 т. – К., 1993. – Т. 3. – С. 347.

² Запаско Я.П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. – Львів, 1995. – С. 8.

³ Франко І. Карпаторуське письменство XVII–XVIII вв. // ЗНТШ. – 1900. – Т. XXXVII. – С. 7.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*